

ÜNNAK; DÜN, BUGÜN, YARIN

Başak BULGUN*

Sayın Rektör Yardımcısı, Değerli Konuklar,

ÜNNAK 05'e hoş geldiniz.

Kadir Has Üniversitesi'ne bu organizasyon için yaptıkları değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Giriş

"ÜNNAK; Dün, Bugün, Yarın" isimli sunumumda anlaşıldığı üzere ÜNNAK'ın kısa bir tarihçesinin ardından, şu anda nerede olduğundan ve geleceğe bakışından bahsedeceğim. Bu bilgilere paralel olarak, kısa bir süre önce üyelerimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz "ÜNNAK Değerlendirme Anketi"nin sonuçlarına değineceğim. Anket üyelerimizin ÜNNAK'la ilgili samimi cevaplarına dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜNNAK'ın Dünü – Kısa Tarihçe

ÜNNAK, 9 Ağustos 1991 tarihinde "Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği" kısa adıyla "ÜNNAK" olarak kurulmuştur. Derneğimizin merkezi Ankara'dır. Uluslararası ve kamu yararına faaliyet göstermektedir. ÜNNAK, Tüzüğünde de yer aldığı üzere;

- ✓ Bilgi çalışanlarının mesleki gelişmelerini sağlamak üzere konferans, seminer, panel, sempozyum gibi eğitim ve öğretime yönelik etkinlikler düzenlemiş,
- ✓ Yeni gelişmelere paralel özgün ve çeviri kitap, dergi vb. yayın hazırlamış ve yayınlamış,
- ✓ Özgün araştırmayı özendirme ve destekleme çalışmalarında bulunmuş,

* *Yönetim Kurulu Genel Sekreteri; ÜNNAK. Marmara Sok.38/17 Yenışehir 06420 Ankara. (basak@unak.org.tr)*

- ✓ Mesleki dayanışmayı sağlamak, desteklemek, sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla danışmanlık ve hakemlik yapmış,
- ✓ Projeler kabul etmek ve yürütmek çalışmalarında bulunmuş,
- ✓ Benzer kuruluşlarla işbirliği yapmış,
- ✓ Amaçlarını gerçekleştirmek için gayrimenkul almak, satmak ve kiralamak işlerini hayata geçirmiştir.

ÜNAK'ın Bugünü – Genel Bilgiler

ÜNAK Yönetim Kurulu, Derneğimiz Tüzüğünde de yer alan amaç çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaç;

“Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin ve özel kütüphanelerin, günümüzde hızla değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarını incelemek; diğer ülkelerdeki benzer sorun ve çözümlerle karşılaştırmalar yapmak; bu bilgi merkezlerinde çalışan personelin çeşitli sorunlarını irdelemek ve çözüm aramak; yeni teknolojinin uygulanması konusunda faaliyetlerde bulunmak; kısaca bu bilgi merkezlerinin çağdaş kütüphanecilik anlayışına ve işlevlerine uygun olabilmesi için gereğini yapmaktır.”

Derneğimize üye başvurusu yapabilmenin şartlarını T.C. vatandaşı olmak, medeni haklara sahip ve 18 yaş üstü olmak, en az 4 yıllık lisans mezunu / Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim elemanı / bilgi merkezi çalışanı olmak, ÜNAK üye formunu doldurup, Dernek yönetimine iletmek olarak sayabiliriz. Üye sayımız bugün itibari ile 552, üyelik aidatı miktarı 18 YTL'dir.

Derneğin organı olan ve Derneğin asil üyelerinden kurulan Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir, Dernek Merkezinin bulunduğu yerde (Ekim ayı içerisinde) toplanmaktadır. Genel Kurul toplantısında yapılmaktadır. Dernek organların seçimi (Yönetim ve Denetim Kurulları), Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılması, Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülüp Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Derneğin feshi, mevzuatla veya Tüzük hükümleriyle Genel Kurulca yapılması öngörülmüş olan görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması.

ÜNNAK Yönetim Kurulu yedi asil, beş yedek olmak üzere oniki üyeden oluşur. ÜNNAK Yönetim Kurulunda kararlar çoğunlukla alınır, ancak bu çoğunluk kurul üyeleri tam sayısının yarısından aşağı olamaz. Görevlerini sıralayacak olursak;

- ✓ Derneği temsil eder, bu yetkisini tüzüğün 21. maddesi uyarınca başkan aracılığı ile kullanır,
- ✓ Kendi dönemine ait çalışma raporu ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,
- ✓ Genel Kurulca verilen kararları uygular,
- ✓ Derneğe üye olma istekleri hakkında karar verir,
- ✓ Aidatın ve Derneğe ait başka gelirlerin vaktinde tahsiline ve gelir kaynaklarının geliştirilmesine çalışır,
- ✓ Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının ilgili karar defterine düzenli olarak kaydını yapar,
- ✓ Giderleri ve harcamaları Genel Kurulca onaylanan bütçeye göre yürütür. Gerektiğinde bölüm ve maddeler arasında aktarmalar yapar,
- ✓ Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak üç kişiden az olmamak üzere özel komisyonlar kurar, gerektiğinde tek bir kişiyi de görevlendirebilir,
- ✓ Genel hükümlerde, kanun ve tüzükte öngörülen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Derneğimiz organlarının yanı sıra mesleki konularda çalışmalar yürütmek amacıyla gönüllü katılımcılardan oluşan çalışma grupları bulunmaktadır. Derneğimiz bünyesinde etkin olarak çalışan Tıp Grubu, Sosyal Etkinlikler Komitesi, Bilimsel Etkinlikler Komitesi, Web Grubu, OCLC Grubu, Halkla İlişkiler Grubu bulunmaktadır.

ÜNNAK Tüzüğünde de yer aldığı üzere mesleki bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerden her yıl düzenli olarak düzenlenenler BLISS Toplantısı, ÜNNAK/OCLC Toplantısı ve ÜNNAK Geleneksel Toplantısıdır. Bunların yanı sıra değişik zamanlarda eğitim programları düzenlenmekte ve çeşitli proje çalışmaları yürütülmektedir.

Toplantı düzenlenmesinin yanı sıra mesleki gelişimi yükseltmek amacıyla yayınlarda çıkarılmaktadır. Bunlar süreli yayın olarak çıkan Bilgi Dünyası ve mesleki kitaplardır. Yine Derneğimiz tarafından hem mesleki, hem de sosyal içerikli ÜNAK Haber Bülteni yayımlanmaktadır.

Bilgi Dünyası, ÜNAK'ın resmi yayın organıdır. Hakemli bir dergi olan Bilgi Dünyası altı ayda bir yayımlanır ve ÜNAK üyelerine ücretsiz dağıtılır. Dergide, üniversite ve araştırma kütüphaneleri ağırlıklı olmak üzere, bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün makalelerin yanı sıra, kişisel görüşler, kitap eleştirileri, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar) sorumludur. Bilgi Dünyası, Library and Information Science Abstracts (LISA) ve TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanlarında özleriyle indekslenmektedir.

ÜNAK Haber Bülteni iki ayda bir yayımlanır. Bültenin yayın politikası Dernek üyelerine ÜNAK'ın gerçekleştirdiği etkinlikleri ve sonuçlarını değerlendirerek vermek, meslektaşlarımızın kendi görüş ve deneyimlerini içeren yazılarını yayımlamak ve üyelerimizle ilgili haberleri duyurmaktadır.

Derneğimiz tarafından “Kütüphaneci, Bilim Adamı ve Araştırma Kütüphanesinin Geleceği” “Bilgi Hizmetleri ve Mevzuat” ve “Kaynak Gösterme El Kitabı” adlı kitaplar yayımlanmıştır.

ÜNAK, mesleki etkinliklerin yanı sıra, meslektaşlarımızın bir arada olup daha da yakınlaşmasını sağlamak açısından sosyal etkinliklerde düzenlemektedir. Bu etkinlikler yurt içi / yurt dışı geziler, gösteri sanatları ile ilgili organizasyonlar ve Yeni Yıl Yemeğidir.

Derneğimizin üyelerimiz ve meslektaşlarımızla iletişimi sağlamak amaçlı 1999 yılında kurulan web sitesi (www.unak.org.tr) ve 2001 yılında kurulan, denetimli bir tartışma listesi (unak@yahoogroups.com) bulunmaktadır.

ÜNAK'ın Bugünü – ÜNAK Değerlendirme Anketi

Anket soruları ile ilgili bilgiler

28 Ağustos 2005 tarihinde üyelerimize elektronik ortamda “ÜNAK Değerlendirme Anketi”nin dağıtılmıştır. Anket aşağıdaki amaçlar çerçevesinde oluşturulmuştur.

- Uzun dönemde; ÜNAK'ın misyonunu, değerlerini, vizyonunu, hedeflerini ve stratejilerini saptayarak daha da geliştirmek için yapılacak çalışmanın ilk adımını oluşturmak,
- Kısa dönemde; yapılması düşünülen etkinlikler ve çalışmalar ile ilgili olarak üzerinde daha fazla durulması gerekli alanları ve konuları belirlemek,
- Derneğimizin çalışmaları ile ilgili üyelerimizin olumlu ya da olumsuz oldukları noktaları saptamak,
- ÜNAK ile ilgili olarak üyelerimizin farkındalığını artırmak.

Anket sorularının değerlendirilmesi

Elektronik ortamda dağıtılan anket, toplam 280 posta kutusuna ulaşmış buna karşılık 45 üyemizden cevap gelmiştir. (ÜNAKlist ve Kutupl'de dağıtılmış ve üyelerimizin e-posta adreslerine gönderilmiştir).

Anketimiz 45 soru ve 6 bölümden oluşmaktadır. Bölümlene konularına göre; ÜNAK, Yönetim Kurulu, mesleki etkinlikler, ÜNAK yayınları, sosyal etkinlikler ve iletişim başlıkları altındadır.

Bu aşamadan sonra ankette yer alan oranların anketi dolduran üyelerimizin cevaplarına göre belirlendiğini belirtmek isterim.

(*) ile başlayan cümleler tarafımızdan yapılan yorumları içermektedir.

Anketimizin ÜNAK başlığı altında yer alan ilk sorusu; “**ÜNAK'ın, tüzüğünde yer alan amaçlara uygun hareket ettiğini düşünüyor musunuz**”dur. Üyelerimizin bu soruya verdiği cevap; %93 ile evet - %7 ile hayır olmuştur. Hayır, cevabını veren üyelerimizin ifade ettikleri gerekçeleri ise üniversite ve araştırma kütüphanelerinde çalışan personelin özlük hakları, aldıkları ücretler ve statüleri ile ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiği şeklindedir.

“**ÜNAK'ın tüzüğündeki amaçlarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz**” sorusuna %96 oranında evet cevabı, %4 oranında hayır cevabı gelmiştir. Bu alanla ilgili bir yorumda bulunulmamıştır.

Açık uçlu bir soru olan “**Sizce Derneğimizin taşıdığı felsefe ve değerler nelerdir? Görüşünüzü kısaca belirtiniz**” sorusu %78 oranında cevaplandırılırken, %22

oranında boş bırakılmıştır. Üyelerimizin Derneğimize ilişkin belirttikleri felsefe ve görüşleri şu şekilde olmuştur:

- Mesleki gelişime destek olmak,
- Mesleki işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek,
- Kütüphanecilerin haklarını korumak,
- Türk kütüphaneciliğini layık olduğu yere taşımak,
- Mesleğimiz ile ilgili toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
- Kütüphaneciler arasında iletişimi sağlamak,
- Mesleki yayınların artışına katkıda bulunmak,
- Meslek ile ilgili nitelikli gündem oluşturmak,
- Meslektaşlara yol gösterici olmak,
- Sosyallik,
- Birliktelik,
- İşbirliği,
- Bilimsellik,
- Yenilikçi,
- Girişimci,
- Katılımcı,
- Etkin,
- Şeffaflık,
- Hoşgörülülük,
- Yaratıcılık,
- Toplumsal sorumluluk,
- Bilimsellik,
- Çağdaşlık,
- Yaşam boyu öğrenme,
- Bilgi edinme,
- Fikri mülkiyet haklarına saygı,
- Takım çalışması,
- Mesleki önderlik,
- Gelişme,
- Gelecek öngörüsü.

*Bunların bir kısmı Derneğimizce yapılmaktadır ve oldukça da başarı sağlanmıştır.

“Üyemiz olarak ÜNAK’ın size fayda sağladığını düşünüyor musunuz” sorusuna %93 evet, %7 hayır yanıtı gelmiştir. Derneğimizden fayda elde etmediğini düşünen üyelerimizin nedenleri ise ÜNAK’ın kendini yeterince anlatamadığı ve tanıtamadığı; Ankara dışındakilere fayda sağlamadığı biçiminde olmuştur.

*%7 oranındaki fayda sağlamadığını düşünen meslektaşımıza da ulaşılabacaktır.

“Üye olarak ÜNAK’a somut katkı yaptığınızı düşünüyor musunuz” sorusuna üyelerimizden %51’i evet ve %47’i hayır cevapları gelmiştir. Cevaplayanların %2’si bu soruyu boş bırakmışlardır. Derneğimize somut katkı yapamadığını düşünen üyelerimiz bunun nedenini Ankara dışında yaşamaları, aidatlarını düzenli ödememeleri, iş yoğunluğu, vakit ayıramamak, mesleki işbirliği ve dayanışma yetersizliği ve ihmalkâr davranmak olarak belirtmişlerdir.

*Ne yazık ki Derneğe gerek maddi gerekse manevi yeterince destek verilmemektedir.

“Üyelik aidatlarının miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna üyelerimizin %91 normal bulduğu, %9 az bulduğu yönünde cevaplamışlardır.

* Derneğe üye aidatlarını düzenli olarak ödeyenler çok azdır. Yönetim Kurulundaki arkadaşların üyelerimizden devamlı istemleri sonucu aidatlar alınabilmektedir.

“Üyelik aidatınızı zamanında ödüyor musunuz” sorusuna %69 oranında evet yanıtı %31 oranında hayır yanıtı gelmiştir. Üyelerimizin aidatlarını düzenli olarak ödeyememe nedenleri finansman zorluğu, toplantılarda elden teslim etmeyi tercih etmeleri, unutkanlık (ödeme zamanlarının hatırlatılması), iletişim eksikliği, ihmal etme ve zaman darlığı olarak ifade etmişlerdir.

“ÜNAK Genel Kurullarına sürekli olarak katılıyor musunuz” sorusuna %82 hayır ve %18 evet cevabı verilmiştir. Üyelerimiz katılamama nedeni olarak; Derneğe yeni üye olmaları, Ankara dışında ikamet etmeleri, vakit darlığı, iş yoğunluğu ve iş yerinden izin alamama gerekçelerini belirtmişlerdir.

“ÜNAK’ın gelecekteki durumu, konumu ve önemi sizce ne olmalıdır? Görüşünüzü kısaca belirtiniz” sorusunu üyelerimizin %84’ü yanıtlarken %16’sı boş bırakmıştır. Anket sonucunda ortaya çıkan düşünceler ise:

- Dernek statüsünden oda statüsüne geçmesi.
- Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda çalışan meslektaşların çalışma ortamını çağdaş düzeye çıkaran, çalışma güvencesini ve özlük haklarını koruyan mesleğimizin bilim dünyasında hak ettiği yeri sağlayan, meslektaşlarımızın gelişmişlik düzeyini artıran eğitim programlarına devam eden, meslek ahlakı kuralları ve kurullarıyla otorite bir kurum devam etmesi.
- Kendi alanında ulusal standartlarını oluşturması, geliştirmesi ve devamlılığını sağlaması.
- Üniversitelerde, TBMM’de, üniversite ve araştırma kütüphaneleri ile kütüphaneciler için çıkarılacak yasalarla ilgili konularda, danışman niteliğini kazanması.
- Adayların mesleğe kabulü; mesleki standartların benimsenmesi ve uygulanması; öğretim programlarının yenilenmesi (güncellenmesi) ve günün koşullarına uyarlanması alanlarında belirleyici bir rol oynaması.
- Daha örgütlü çalışmalı, üniversite ve araştırma kurumlarında çalışanların tümü Derneğe girmek için teşvik edilmeli. Çeşitli illerde şubeler açılmalı veya en azından irtibat ofisleri (görevli kişiler) tespit edilmeli.
- ÜNAK Türkiye’de kütüphanelerin ve kütüphanecilerin daha iyi bir konuma gelmesi için destek vermeli.
- Avrupa Birliği yolunda yurt dışı kuruluşlarla ortak çalışmalı. (UNESCO vb.)
- İş arayan meslek mensupları için ve kütüphaneci arayan kurumlar için öneri ve tavsiyelerde bulunması.
- Mesleğimiz ve branşlarımızla ilgili daha çok yayın üretiminin desteklenmesi amacını güden, bütün meslektaşlarımızın kurumsal farklılıklara rağmen kendilerini ifade edebileceği demokratik ortamın tesis edileceği bir kurum olması.
- Meslektaşlarımızın hayat boyu öğrenimlerine (mesleki eğitim seminerleri vs.) katkı sağlayacak eğitim programları düzenlemesi.
- Meslektaşlarımızca vazgeçilmez bir kurum olmalı.
- Mesleki konularda üyelere maddi ve manevi destekte bulunması.

- Büyük projelere imza atması.

Anketimizin Yönetim Kurulu başlığı altında yer alan ilk sorusu "**ÜNAK Yönetim Kurulu'nun çalışmalarını beğeniyor musunuz**" olmuştur. Bu soruya %82 oranında evet cevabı verilirken, %16 oranında fikrim yok cevabı alınmıştır. Soru %2 oranında cevaplanmazken hayır cevabı veren olmamıştır.

* %16'lık fikrim yok oranı oldukça büyük bir kesimin görüşünü oluşturmaktadır. Bu nedenle Yönetim Kurulu olarak tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesine karar verilmiştir.

"**ÜNAK Yönetim Kurulu'na herhangi bir konu ile ilgili olarak ulaşmak istediğinizde, bunu rahatlıkla gerçekleştirebiliyor musunuz**" sorusuna üyelerimizin %78'i evet cevabını verirken %22'si bu ihtiyacı hissetmediği şeklinde yanıtlamıştır. Hayır şıkkını işaretleyen olmamıştır.

* Web sayfasında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin adresleri bulunmaktadır. Birisine herhangi bir nedenle ulaşamadığı takdirde diğerlerine erişebilme olanağı vardır.

"**ÜNAK çalışma grupları içerisinde yer aldınız mı**" sorusuna ise ankete katılanlar arasından %87 oranında hayır, %13 oranında evet yanıtı gelmiştir.

* Çalışma grupları içinde sadece %13 oranında üyenin yer alması düşündürücüdür.

"**Yer almadıysanız yer almayı düşündünüz mü**" sorusu %51 oranında hayır, %31 oranında evet olarak işaretlenirken, %18 oranında boş bırakılmıştır. Çalışma gruplarında yer almayı düşünen üyelerimizin buna ilişkin açıklamaları ise, mesleğe katkıda bulunmak ve mesleki gelişmelerin dışında kalmamak şeklinde olmuştur. Bu gruplarda yer alamayacağını belirten üyelerimiz ise iş yoğunluğu, farklı şehirde bulunma, gereken zamanı ayıramama, vakit darlığı nedenleri sunmuşlardır.

"**Yönetim Kurulu'nun çalışması ile ilgili paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz var mı**" sorusuna üyelerimizin %62'si hayır, %24'ü evet demiştir. %14 oranında ise cevaplandırılmamıştır. Üyelerimizin paylaşmak istedikleri düşünceleri şu şekildedir:

- Gerçekleştirilen çalışmaların başarılı bulunması,
- Profesyonel çalışma düzenine geçebilmek için örgütsel düzenlenme gerekliliği,

- Meslek ile ilgili ulusal anlamda öncü olmaya yönelik çalışmalar yapılması,
- Yönetim Kurulu ile üyelerin daha sık bir araya gelmesi,
- Bilgi ve belge yönetimi öğrencilerini temsilen Yönetim Kurulu içinde bir grup oluşturulması.

Anketimizin Mesleki Etkinlikler başlığı altında yer alan ilk sorusu “**ÜNAK’ın düzenlediği bilimsel etkinliklere katılıyor musunuz**” olmuştur. Bu soru %80 ile evet, %18 ile hayır cevapları almıştır. Geçersiz sayılan cevap oranı ise %2dir. Üyelerimiz katılmama nedenleri ulaşım zorluğu, kurumlarından izin alamama, kurumsal tercih, vakit ayıramama olarak belirtmişlerdir.

“**ÜNAK’ın düzenlediği bilimsel etkinliklerin içerikleri sizce yeterli mi**” sorusuna üyelerimiz %87 oranında evet, %9 oranında hayır cevabı vermişlerdir. Soru %2 oranında boş bırakılırken %2 oranında geçersiz cevap bulunmaktadır.

“**Gelecekte düzenlenecek etkinliklerde hangi konulara ağırlık verilmesini istersiniz? Görüşlerinizi kısaca belirtiniz.**” Cevaplayan üyelerimizin ağırlık verilmesini istedikleri konular aşağıda listelenmiştir:

- Açık erişim uygulamaları
- Belge – bilgi yönetimi değişen koşullar
- Bilgi edinme özgürlüğü
- Bilgi hizmetlerinin pazarlanması
- Bilgi merkezleri yönetimi
- Bilgi yönetimi
- Dijital kütüphane standartları ve uygulamaları
- Dijital mirasın korunması (*preservation*)
- Dizinleme (indeksleme)
- DOI (*Digital Object Identifier*)
- E-kütüphanelerde performans değerlendirmeleri
- Elektronik bilgi yönetimi
- Elektronik kütüphaneciliğin kütüphaneciliğe getirdikleri
- Elektronik kütüphanecilik
- Elektronik yayınlar
- Etik

- Halkla ilişkiler uygulamaları
- Kütüphaneler arası ödünç verme hizmeti, elektronik kaynakları tarama stratejileri, standartlar (özellikle bunların uygulamada nasıl yapılacağına dair örnekler).
- İletişim
- İnternet ve bilgi paylaşımı
- İş tatmini
- İşletmelerde bilgi yöneticisinin rolü ve yeri
- Kataloqlama-sınıflama
- Kullanıcı hizmetlerinin kalitesini
- Kullanıcı ve personel eğitimi
- Kurum içi iletişim
- Kütüphane kültürü
- Kütüphane organizasyonu ve yönetimi
- Kütüphane ve bilgi merkezlerinde kütüphaneci-kullanıcı iletişimi
- Kütüphane yönetimi ve motivasyonu
- Kütüphanecilerin psikolojik açıdan eğitilmesi
- Kütüphaneler için açık yazılımlar
- Mesleki dayanışma
- Mesleki eğitim projeleri
- Mesleki kariyerler, haklar
- Üst veri (*Metadata*)
- Okul kütüphaneleri
- Özel araştırma kütüphaneciliği
- Sürekli eğitim
- Teknolojik gelişmeler ve değişiklikler karşısında mesleki sorumluluklarımız ve yetersizliklerimizin incelenmesi
- Telif hakları
- Tıp kütüphaneciliği
- Uygulamacı-kuramcı kopukluğunu gidermeye yönelik çalışmalar
- Uzaktan eğitim ve dijital kütüphaneler
- Ülkemizde mesleğimizle ilgili yasal düzenlemeler ve bu konudaki eksikliklere yönelik yaptırımlar
- Üniversite ve araştırma kütüphanecilerinin sorunları

- Veri tabanları
- Web çalışmaları
- Yayın alımları
- Yeni teknolojik ve mesleki gelişmeler
- Z 39.50

* Gelecekte düzenlenecek toplantılarda yukarıda sayılan konu başlıkları dikkate alınacaktır.

“Bilimsel etkinliklerin düzenleniş sıklığı sizin için yeterli mi” sorusuna %78’lik evet cevabıyla %20’lik oranda hayır cevabı gelmiştir. %2 oranında bu soru yanıtlanmamıştır. Üyelerimizin bu soru ile ilgili önerileri şu şekilde olmuştur:

- Genellikle sempozyum, konferans ya da seminerler birbirine yakın tarihlerde olması iş yerinden izin almayı olumsuz etkilemesi.
- ÜNAK etkinliklerinin Kütüphane Haftası programında daha geniş bir yer alması; Derneğin daha etkin bir görev üstlenmesi.
- Daha sık aralıklarla düzenlenmesi.
- Sempozyum vb. faaliyetler 2-3 güne sıkıştırılmış olarak çok yoğun geçmesi.

* ÜNAK olarak her yılbaşında toplantı takvimizi açıklamaktayız.

** Kütüphane Haftasının hazırlığında, bir sivil örgütü olarak ÜNAK’ın etkin görev almasını istiyoruz. Böylece derneklerin kendi özgür iradeleri çerçevesinde hazırlayacakları programla kütüphane haftasının kutlanması daha verimli olacağını inanıyoruz.

“Bu alanda, gelecekte düzenlenecek olan programlarda aşağıdakilerden hangi tür etkinliklere daha çok yer verilmesini istersiniz” sorusuna %32 oranında eğitim programları, %25 oranında seminer, %16 oranında sempozyum, %11 oranında konferans, %10 oranında panel düzenlenmesi isteği gelmiştir. Anket katılımcıları %6 oranında diğer şıkkını işaretlemişler ve bu alanda yurt dışı eğitim programları, gönüllü toplum eğitimi, kurumsal ziyaretler ve basın açıklamaları ile ilgili organizasyonlar düzenlenmesi isteği gelmiştir.

“Etkinliklerimizin duyurulması ile ilgili yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz” sorusuna, üyelerimiz %84 evet, %9 hayır cevabı vermişlerdir. %7

oranında bir fikrim yok yanıtı gelmiştir. Üyelerimiz “bu tür çalışmalar akraba alanlara da duyurulabilir”, “etkinliklerin, kuruluşların başkan, rektör vb. seviyesinde davetiye ile duyurulması, katılım için izin almalarda kolaylık sağlayacaktır” yorumlarında bulunmuşlardır.

“Katıldığınız etkinliklerde size olumsuz gelen noktalar oldu mu” sorusuna üyelerimizin %71’i hayır cevabı verirken %20’si evet olarak cevaplandırmıştır. %9 oranında soru boş bırakılmıştır. Üyelerimiz katıldıkları etkinliklerde kendilerine olumsuz gelen noktaları şu şekilde açıklamışlardır: “Programların çok yoğun, sıklaştırılmış olması; erken saatlerde başlaması ve geç bitmesi; İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ulaşım sorununun var olması”.

* Bundan sonra düzenlenecek etkinliklerde bu görüşler göz önüne alınacaktır.

“Bilimsel etkinlikler konusunda yukarıdaki maddelerden farklı olarak bizimle paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz var mı” sorusuna %75 oranında hayır, %16 oranında evet cevabı gelmiştir. %9 oranında ise soru cevaplandırılmamıştır. Üyelerimizin bizimle paylaşmak istedikleri düşünceleri şu şekildedir:

- Eğitim çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi
- Elimizde mesleki bir sözlüğümüz yok, ÜNAK seçici bir kurulla, böyle bir çalışma için öncülük yapabilir.

* Sözlük ile ilgili çalışma sürdürülmektedir.

- Her yıl ÜNAK yurt dışından bir meslektaş, öğretim üyesi veya ALA üyesi bir kişiyi ülkemize davet edebilir ve onların mesleki bilgi paylaşımları sağlanabilir (panel gibi)...

* ÜNAK olarak bizim de çok istediğimiz bir konu, ancak konuşmacıların geliş-gidiş ve konaklama ücretleri, Derneğin bütçesini aşmaktadır.

Anketimizin ÜNAK Yayınları başlığı altında yer alan ilk sorusu **“ÜNAK yayınlarının dağıtımına başladıktan sonra elinize geçme süresinden memnun musunuz”** olmuştur. Soru %69 ile evet cevabı alırken %29 ile hayır cevabı almıştır. %2 oranında ise boş bırakılmıştır.

* Yeni bir kargo firması ile anlaşılıp sorunun %29’luk kısmı da halledilmeye çalışılmaktadır.

“Bilgi Dünyası’nın içeriğinden memnun musunuz” sorusuna üyelerimiz %96 ile evet yanıtı verirken %2 ile hayır olarak yanıtlamışlardır. %2 oranında soru cevaplandırılmamıştır.

* Bilgi Dünyası’nın LISA ve TÜBİTAK / ULAKBİM veri tabanlarında indekslenmesi ayrıca her sayısında belli bir oranın altına düşmeyen hakemli makaleleri ile üyelerimizin beğenisini kazanmıştır.

“Bilgi Dünyası’nın yayınlanacak sayılarında ağırlık verilmesini istediğiniz konular var mı” sorusu %49 ile evet, %44 ile hayır oranlarında yanıtlanmıştır. %7 oranında ise yanıtlanmamıştır. Üyelerimizin Bilgi Dünyası’nda daha sık görmek istedikleri konular ise şunlardır:

- Avrupa Birliği sürecinde kültür ve kütüphane politikalarımız
- Bilgi arama davranışları
- Bilgi hizmetlerinin pazarlanması
- Bilgi yönetimi
- Elektronik kaynaklar
- Elektronik kütüphanecilik
- Etkileşim içinde olduğumuz farklı disiplinlerden araştırmalar
- Konsorsiyal e-erişim, lisans anlaşmalarında dünya uygulamaları ve örnekleri
- Kullanıcı eğitimi
- Kütüphane yönetimi
- Kütüphanecilik alanında yeni teknoloji uygulamaları
- Okul kütüphaneleri
- Sınıflama ve konu başlıkları
- Tıp kütüphaneciliği
- Veri tabanları
- Yayın alımları

* İsmarlama yazı verilemediği için, Bilgi Dünyası’nda yazarların tercihleri doğrultusunda yazılar yayınlanmaktadır.

“Bilgi Dünyası’nın tasarımını beğeniyor musunuz” sorusu %96 oranında evet olarak cevaplanırken %2 oranında hayır olarak cevaplanmıştır. %2 oranında ise cevapsız bırakılmıştır.

“ÜNAK Haber Bülteni'nin içeriğini beğeniyor musunuz” sorusuna gelen “evet beğeniyorum” yanıtları %73 oranındayken “beğeniyorum, ama farklı konuların da olmasını istiyorum” yanıtları %18 olmuştur. Sorunun cevaplanmama oranı %7 olurken “hayır beğenmiyorum” yanıtları ise %2dir.

“ÜNAK Haber Bülteni'nde yer almasını istediğiniz farklı konular var mı” sorusuna %55 hayır cevabı gelirken %27 evet cevabı gelmiştir. %18 oranında soru boş bırakılmıştır. Üyelerimizin bu konu ile ilgili önerileri şu şekildedir:

- Güncel mesleki gelişmeler
- Kaynak kitap tanıtımları
- Kütüphanecilik mesleğinde kişilerin yaşadığı olaylar
- Kütüphanelerde mizah, olay incelemeleri, yaşanan hoş anılar ve deneyimler
- Yurt dışındaki mesleki uygulamalar

* Kitap tanıtımları Bilgi Dünyası'nda yer almaktadır. Belirtilen diğer hususla ise dikkate alınacaktır.

“ÜNAK Haber Bülteni'nin tasarımını beğeniyor musunuz” sorusuna %91 oranında evet, %2 oranında hayır cevabı gelmiştir. Cevaplanmayanlar %7 oranındadır.

Anketimizin Sosyal Etkinlikler başlığı altında yer alan ilk sorusu **“ÜNAK'ın düzenlediği sosyal etkinliklere katıldınız mı”** olmuştur. Üyelerimizin %60'i etkinliklerimize katılmadığını, %40'ı ise katıldığını belirtmiştir. Üyelerimiz sosyal etkinliklere katılmama nedenlerini, “Ankara dışında yaşamaları, fırsatlarının olmaması, iş yoğunluğu ve ücretler” şekilde ifade etmişlerdir.

* Gezi ücretleri Derneğimiz tarafından en düşük düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır ve kâr alınmamaktadır.

“Etkinliklerin duyurulması ile ilgili yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz” sorusuna üyelerimiz %91 ile evet, %7 oranında ise bir fikrim yok olarak cevap vermişlerdir. %2 oranında cevaplanmayan sorumuzda hayır yanıtı işaretlenmemiştir.

“Gezilerin sıklığı sizin için uygun mu” sorusunda, üyelerimizin %85’i gezilerin sıklığını normal bulduğunu ifade ederken %4 oranında az bulunmuştur. Üyelerimizin %2’si ise gezi sıklığını fazla bulurken, soru %9 oranında cevaplanmamıştır.

“Gelecekte yapılacak olan gezilerin nereleri kapsamasını istersiniz? Görüşlerinizi belirtiniz” sorusu, üyelerimizin %60’ınca cevaplanırken %40’ınca cevaplanmamıştır. Üyelerimizin gezi istekleri, Ege Bölgesi, İstanbul, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Bodrum, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale, KKTC, Kapadokya, Çorum, Sinop, Amasya, Bolu ve yakın ülkelere yoğunlaşırken, niteliğine göre doğa sporları, kültürel ve tarihi geziler ile mavi yolculuk tercih etmektedir.

* Bu öneriler doğrultusunda gezi programları düzenlenmeye çalışılacaktır.

“Geziler ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerden farklı olarak bizimle paylaşmak istediğiniz görüşleriniz var mı” sorusuna üyelerimiz %69 hayır, %11 evet cevaplarını vermişlerdir. %20 oranında soru boş bırakılmıştır. Cevaplayanların yorumları ise gününbirlik gezilerin düzenlenmesi ve İstanbul’a yakın yerler seçilmesi şeklindedir.

“ÜNAK’ın gösteri sanatları ile ilgili etkinliklerini yeterli buluyor musunuz” sorusuna üyelerimiz %62 oranında evet, %16 oranında hayır cevabını vermişlerdir. Soru %20 oranında cevaplanmamış, %2’si ise geçersiz sayılmıştır. Bu soru ile ilgili öneriler, yazarlar ve medyatik kişilerle bir araya gelecek fırsatlar yaratılması ve daha sık yapılması yolundadır.

“Bu alanlar dışında başka sanatsal faaliyetler düzenlemesini ister misiniz” sorusuna üyelerimizin %38’i hayır, %33 evet cevaplarını vermişlerdir. %27 oranında soru boş bırakılmış ve %2 geçersiz cevap alınmıştır. Üyelerimizin bu yöndeki istekleri fotoğrafçılık kursları, sergiler (özellikle meslekte çalışan kişilerin yapıtlarına ilişkin), dinletiler, imza günleri, sinema ve karikatür sanatına yönelik etkinlikler ve ÜNAK’ın kendi içinde sanat toplulukları oluşturması biçimindedir.

* Bu yıl içerisinde öneriler dikkate alınacaktır.

“ÜNAK’ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yeni Yıl Yemeği ile ilgili duyuruları yeterli buluyor musunuz” sorusu, %76 evet, %4 hayır yanıtı almıştır. %16 oranında soru boş bırakılmış ve %4 geçersiz cevap alınmıştır

“Gelecekte düzenlenecek Yeni Yıl Yemeği etkinlikleri ile ilgili düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz” sorusuna üyelerimizin %51’i hayır derken, %27 oranında cevaplanmamıştır. %22’si evet cevabı vermesine karşın, gelen tek yorum yemeğin Ankara dışında da olması yönündedir.

* ÜNAK Yeni Yıl Yemeğini İstanbul’da da tekrarlamayı düşünüyoruz.

“ÜNAK’ın, buna benzer etkinlikleri daha sık düzenlemesini ister misiniz” sorusuna %51 ile evet yanıtı gelirken %29 hayır yanıtı gelmiştir. %20 oranında cevaplanmamıştır.

“Sosyal etkinlikler ile ilgili yukarıdaki maddeler haricinde bizimle paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz var mı” sorusuna üyelerimiz %62 oranına hayır derken %29 oranında cevap vermemiştir. Evet şeklinde yanıtlayan %9’un düşünceleri ise, emekli olan ve başarılı meslektaşlarımızla ilgili yemekler ve ÜNAK Evinde küçük çaplı etkinlikler düzenlenmesi biçimindedir.

Anketimizin İletişim başlığı altındaki ilk soru **“ÜNAK Web Sitesinin içeriğini beğeniyor musunuz”**dur. Bu soruya üyelerimizin %96’sı evet, %2’si hayır cevabını vermiş, %2’si boş bırakmıştır.

“ÜNAK Web Sitesinde yer almasını istediğiniz konular var mı” sorusuna %60 oranında hayır, %9 oranında cevapsız bırakarak yorumlanmamıştır. Evet diyen %31’in web sitesinde bulunmasını istediği konular şu şekildedir:

- Basından seçmelerin yer alması.
- Bilgi Dünyası, ÜNAK Bülteni, sempozyum bildirimleri ve makalelerin web sayfasında yer alması.
- Çalışma gruplarına ve projelere ait sayfalar oluşturulması.
- Eğitim seçenekleri (mesleki) ilgili bağlantıların bulunması.
- Forum oluşturulması.
- Her ay mesleki bir konu ile ilgili bilgilerin meslektaşlar ile paylaşılması.

- İş arayan meslek elemanlarının CV'lerinin verilmesi.
- İş ilanları.
- Mesleğimizle ilgili yardımcı belgeler.
- Mesleğimizle ilgili yeni yayınların tanıtımının yapılması.
- Ulusal ve uluslar arası toplantı tarihlerini ve bağlantı adresleri.
- Üye aidatlarını web üzerinden (şifre girerek) izlenebilmesi.
- Yurt dışına açık içerik oluşturulması.

“ÜNAK Web Sitesinin tasarımını beğeniyor musunuz” sorusuna, üyelerimizin %84'i beğenilerini evet şeklinde belirtmiş, %5'i boş bırakmıştır. Tasarımı beğenmeyenler %11'dir.

“ÜNAK tartışma listesi ile ilgili olarak bizimle paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz var mı” sorusuna %80 oranında hayır cevabı, %13 oranında evet cevabı verilmiştir. %7 oranında cevaplanmamıştır. Bu soru ile ilgili düşünceler ise, daha etkin bir liste haline gelmesi ve forum sayfası oluşturulması şeklindedir.

“Bu anket formunda yer alan konular haricinde bizimle paylaşmak istediğiniz hususlar var mı” şeklinde üyelerimizin ayrıca belirtmek istedikleri olup olmadığı sorulmuştur. Hayır diyen %69 herhangi bir husus olmadığını açıkça belirtirken, %9 boş bırakılmıştır. Görüşlerini aktaran %22'nin düşünceleri şu yönde yoğunlaşmaktadır;

- Önerilen anket sonuçlarının üyelerle paylaşılması.
- Anketin uzun olduğu.
- Çalışma gruplarının yaygınlaştırılması.

* Bundan sonra her yıl anketimizin tekrarlanması ve üyelerimizle paylaşılması düşünülmektedir. Bu ilk anket çalışmamız olduğu için uzun tutulmuştur, bundan sonra düzenlenecek anketler daha kısa uygulanacaktır.

ÜNAK'ın Yarını

Bu anket sonuçlarına göre Yönetim Kurulu, gelecek için bir stratejik plan hazırlanmasına karar vermiştir. Buna göre eğitim programlarının ağırlıklı olması ve

sürekli eğitimle üyelerin en son konulardan bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, yayınların daha nitelikli ve gereksinim duyulan konularda olması, üyeler arası iletişimi kuvvetlendirmek üzere gününbirlik geziler ve yemekli toplantılar düzenlenmesi öngörülmüştür. Sözlük geliştirme ve rehber kitap yayınlanması, toplantı düzenlemede daha başarılı olunması için çalışmaların yapılması ve bu amaçlar için gerekli politika ve planlamanın ivedilikle hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bunların yanı sıra bilgi toplumunun bir süreci olarak bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalarımızı artırmayı ve zenginleştirmeyi hedeflemekteyiz.